

O'ZBEKISTONDA YOSHLARDA FUQAROLIK POZITSIYASINI KUCHAYTIRISH ISTIQBOLLARI

Maxmudjon Sulaymonov
Andijon davlat pedagogika instituti
taqdqiqotchisi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15354591>

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi O'zbekistonda yoshlarning fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish va kuchaytirish muammolari hamda istiqbollari ko'rib chiqiladi. Muallif yosh avlodda fuqarolik ongini rivojlantirish jarayonini siyosiy madaniyat, ma'naviy muhit, oilaviy tarbiya, ta'lim tizimi va harbiy-vatanparvarlik faoliyati bilan bog'laydi. Xususan, oiladagi tarbiya, maktab va oliy ta'lim muassasalaridagi o'quv mashg'ulotlari, ijtimoiy tarmoqlar, OAV vositalarining roli, hamda siyosatshunoslik fanining o'quv rejadagi o'rni alohida ta'kidlanadi. Shuningdek, fuqaroviy faollik darajalari, yoshlarning huquqiy va siyosiy savodxonligini oshirish, davlat va nodavlat harbiy-vatanparvarlik tashabbuslari, hamda iqtisodiy jarayonlardagi ishtirokning fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishdagi ahamiyati yoritiladi. Tezisdagi ilgari surilgan takliflar fuqarolik ongini mustahkamlashga qaratilgan amaliy yondashuvlarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Fuqarolik pozitsiyasi, siyosiy madaniyat, yoshlar tarbiyasi, ma'naviy-axloqiy muhit, ta'lim tizimi, harbiy-vatanparvarlik, ijtimoiy ong, siyosiy savodxonlik, oila tarbiyasi, iqtisodiy islohotlar

Yoshlarning fuqarolik pozitsiyasini kuchaytirish siyosiy madaniyati bilan uzviy ravishda kechadi. Bu haqida siyosatshunos A.Jalilov shunday yozadi: "Milliy o'zlikni anglash ijtimoiy rivojlanishning obyektiv sharoitlarida shakllanadi va rivojlanadi. Vatanga sadoqat milliy o'zlikni anglashning shakllanishi va rivojlanishi uchun muayyan zamin yaratadi, u siyosiy madaniyatda o'z ifodasini topadi. Hududiy birlik millat milliy o'zligining shakllanishi va rivojlanishi omili sifatida, yana shu bilan ham muhimki, iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy va madaniy hayotning markazlashuvi aynan muayyan hududda yuz beradi."

O'zbekistonda yoshlarni fuqarolik pozitsiyasini kuchaytirish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etib, dunyo tajribasi va milliy o'ziga xoslikdan kelib chiqib amalga oshirish mumkin bo'lgan qator masalalar mavjud. Jamiyatdagi ma'naviy muhit masalalari bilan shug'ullangan atoqli olim M.Qahhorova quyidagicha yozadi: "Fikrimizcha, ma'naviy-axloqiy muhitni rivojlantirib borishning asosiy mexanizmlari sifatida quyidagilarni belgilash mumkin:

1. Tarbiyalash.
2. Korreksiyalash.
3. Tushuntirish.
4. Ko'niktirish."

Bu kabi yondashuvlar asosida fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishning aniq mexanizmlarini ishlab chiqish mumkin. Birinchi bosqich oiladan boshlansa, maktabgacha ta'limda va maktabda davom etishi, keyinchalik esa jamiyatning turli institutlari yordamida tegishli ishlar amalga oshirilishi zarur bo'ladi.

Fuqaroviy faollik masalalari bilan shug'ullangan olimning fikricha: "Fuqaroviy faollikning beshta darajasini ajratib ko'rsatamiz, shartli ravishda ularni geografik qamrovi jihatidan turlarga ajratamiz:

- mahalla darajasi;
- shahar va tuman darajasi;
- shahar va viloyat darajasi."

Fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish, avvalambor, oiladan boshlanishi kerak va bu borada milliy miqyosda ma'lum bir tajriba yoki amaliyot mavjud emas. Oilada vatanparvarlik, yurt taqdiriga daxldorlik hissi kabi masalalar kam muhokama qilinmaydigan masalalar sirasiga kiradi. Professor

Sh.Madayeva shunday mushohada qiladi: “Ozodlik, farovonlik, hamjihatlik kabi demokratik ideallar o‘zbeklarda bir-birini qo‘llab-quvvatlash, o‘zaro hurmat va hamjihatlik asosida oila, qon-qarindosh, qo‘ni-qo‘shni, mahalla, yurt, vatan farovonligiga erishishda deb tushuniladi. Islom dinining sinkretik xarakteri bilan shakllangan irratsional xarakter esa, iymon, e‘tiqod, savob tuyg‘ularining kuchli shakllanishiga sabab bo‘lgan. Kollektivizm kuchli bo‘lgan an’anaviy o‘zbekona sotsiumning minglab yillik tajribasi “Yolg‘iz o‘tning changi chiqmas, changi chiqsa ham dong‘i chiqmas”, “Qo‘shning tinch – sen tinch”, “Oltin olma, duo ol”, “Kengashli ish tarqamas”, “Qush bo‘l, it bo‘l, ko‘p bo‘l” kabi maqollarda o‘z ifodasini topgan.” Shu sababli ham oilalar darajasida fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish masalasini kiritish zarur bo‘ladi. Ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar va san’at asarlari – kino va videoroliklar orqali oilalarda turli ijtimoiy muammolarga doir muhokamalar, uni kim tashkil qilishi kerak, kim xulosa berishi kerak, qanday tarzda suhbat tashkil qilishi kerak ko‘rsatilishi maqsadga muvofiqdir. 2024-yilda jamoatchilik muhokamasi markazida turgan elektr energiyasi va tabiiy gaz uchun ijtimoiy normani joriy qilinishi bilan bog‘liq masalani ota-ona farzandlariga qanday tushuntirishi kerakligi, sodda va tushunarli tilda bayon qilinadi, kerak bo‘lsa ko‘rsatib berilsa, farzandlar ham mana shu muhim masalani mohiyatiga yetgan bo‘ladi. Chunki kommunal sohadagi islohotlarning borishi sohaga bozor iqtisodiyoti qonunlarini joriy qilishni taqozo etmoqda. Bundan 20–30 yil avval amalga oshirilishi kerak bo‘lgan islohotlar endigina amalga oshirilmoqda va buning muvaffaqiyati iqtisodiy barqarorlikni asosiy omili bo‘lib qolmoqda. Uzoq yillar davomida shakllangan energotizimni subsidiyalash amaliyoti natijasida davlat byudjetiga juda katta zarar keltirmoqda. Bu boradagi fuqarolik pozitsiyasini namoyon bo‘lishi juda muhim ahamiyatga ega bo‘lmoqda. Umuman olganda, oilalarda farzand tarbiyasi bilan bog‘liq masalalar bo‘yicha tizimli ishlar tashkil qilish va uning tarkibiga fuqarolik pozitsiyasini ham kiritish zarur bo‘ladi.

Fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishdagi muhim bosqichlardan biri ta’lim muassasalaridir va u ancha keng qamrovli ishlarni amalga oshirishni talab etadi. Birinchidan, maktab darsliklariga o‘quvchilarda fuqarolik pozitsiyasini dastlabki elementlarini shakllantiradigan mavzularni qo‘shish kerak bo‘ladi. Misol uchun, atrof-muhit muhofazasi, kommunal xizmatlardan foydalanish, davlat va jamiyat qurilishi, siyosiy jarayonlarni harakatga kelish omillari va fuqarolarning bu boradagi xatti-harakatlarini batafsil tushuntirib beradigan o‘quv mashg‘ulotlari zarur bo‘ladi. Bu o‘rinda fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish va rivojlantirishga xizmat qiladigan fan va ularning mavzulariga alohida to‘xtalib o‘tamiz.

So‘nggi yillarda O‘rta maxsus va oliy ta’limda siyosatshunoslik fani o‘quv rejadani chiqarib yuborilishi natijasida jamiyatning eng ilg‘or va yetakchi qatlami bo‘lgan ziyolilarning siyosiy hayot haqidagi tasavvurlari amaliy masalalar bilan cheklanib qolishiga to‘g‘ri keldi. Agar demokratik davlat sifatida fuqarolik pozitsiyasini kuchaytirish va shu orqali yoshlarning, shu bilan birga keng jamoatchilikning qo‘llab-quvvatlashini siyosiy resursga aylantirishni istasak, albatta, siyosatshunoslik bilan bog‘liq fanlarni o‘quv rejalarga kiritish zarur bo‘ladi. Hozirgi kredit-model tizimi sharoitida esa talabalarga mazkur fanlarni tanlash imkoniyatini berishni o‘ziyoq yetarli deb hisoblaymiz.

Shuningdek, ta’lim muassasalarida yoshlarning huquqiy, siyosiy va iqtisodiy ko‘nikmalarini shakllantirishga qaratilgan tadbirlar tashkil etish zarur. Masalan, 5–11-sinflarga soliq, ichki ishlar, adliya, sud, prokuratura, jamoatchi tashkilotlari va siyosiy partiyalarga bevosita tashrif buyurgan holda ularning ish tartibi va funksiyalari xususida tasavvurlar hosil qilish kerak bo‘ladi. Chunki maktab bitiruvchilari odatda bunday davlat tashkilotlari va jamoatchilik tuzilmalari haqida ota-onalaridan yoki yaqinlaridan eshitgan uzuq-yuluq ma’lumotlar orqali tasavvurlarini shakllantiradi. Ko‘pincha bu tasavvurlar obyektiv realikka to‘g‘ri kelmaydi va keyinchalik bu o‘zaro munosabatlarda tushunmovchiliklarni ko‘payishiga olib keladi. Buning uchun mana shu tashkilotlarda bittadan auditoriya jihozlanib, audiovizual vositalar orqali 30–40 daqiqa davomida fuqarolar bilan kelajakda qaysi masalalarda hamkorlik qilish, muammoni birgalikda hal qilishning istiqbolli yo‘llarini topish va boshqa bir qator masalalar bo‘yicha tushuntirish mexanizmini yaratish

kerak bo'лади. Bu tizim yoshlarning fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishning muhim bosqichlaridan biri sifatida butun dunyoda qo'llaniladi.

Amaliy ahamiyatga ega bo'lgan masalalardan biri fuqarolik pozitsiyasining eng asosiy omillaridan bo'lgan harbiy vatanparvarlik va bolalar hamda o'smir-yoshlar umummilliy harakatlarining shakllanmaganligi bo'lib qolmoqda. Bu borada quyidagi yo'nalishlarda ish tashkil etish kerak.

Birinchidan, umummilliy harbiy vatanparvarlik assotsiatsiyasini tuzish va uning tarkibiga davlat va nodavlat harbiy vatanparvarlik maktablarini birlashtirish zarur. So'nggi yillarda harbiy soha elementlarini o'zida aks ettirgan nodavlat ta'lim muassasalari ham tashkil etilmoqda. Buni Mudofaa vazirligi, boshqa harbiy idoralar moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlashi kerak. Bu yordam qurol-yaroqlarning mulyajlarini taqdim etish, harbiy instruktorlarni yuborish va harbiy qismlarga birlashtirish ko'rinishida bo'lish lozim. Nodavlat harbiylashgan ta'lim muassasalari bundan boshqa ham davlatning subsidiyalarini olishi zarur. Hozirgi kunda O'zbekistonda harbiy-vatanparvarlik harakati nihoyatda sust bo'lib, mana shunday nodavlat muassasalari bu jarayonda katalizator vazifasini o'tashi mumkin.

Ikkinchidan, hududlarda harbiy-vatanparvarlik klublarini tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Afsuski, mustaqillik yillarida umumta'lim muassasalarida sovet davrida mavjud bo'lgan harbiy-vatanparvarlik bilan bog'liq moddiy-texnik baza yo'qotildi. Hozirgi murakkab vaziyatdan kelib chiqib, harbiy-pensionerlar va veteranlar boshchiligidagi maktab o'quvchilarining harbiy-vatanparvarlik klublarini tashkil etish zarurat maqomidadir. Bunday klublarni nodavlat ta'lim tashkiloti yoki to'garak shaklida yuritish mumkin. Shunda to'garak shaklidagi klublarning yetakchilariga tegishli vazirlik tomonidan nafaqalariga qo'shimcha haq to'lash tizimini joriy etish mumkin bo'лади. Bu kelgusida bolalar va o'smirlarning fuqarolik pozitsiyasini shakllanishi va rivojlanishida juda katta ijobiy rol o'ynaydi.

Harbiy-vatanparvarlik klublari viloyatlardagi tarixiy va geografik jihatdan qulay, xushmanzara, diqqatga sazovor joylarga sayohat qilish, harbiy harakatlarning ishtirokchilarining oilalariga tashrif buyurish va eng asosiysi bolalar va o'smirlarning jismoniy ko'rsatkichlarini yanada yaxshilash, ularni jamoada ishlash va kommunikativ ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qilishi zarur. Umuman olganda, harbiy-vatanparvarlik faoliyatini yo'lga qo'yishga diqqat-e'tibor qaratish kerak.

Fuqarolik pozitsiyasini rivojlantirishda siyosiy partiyalarning ham o'rni katta. Shu sababli ham maktab davridanoq yoshlarning siyosiy bilimni kuchaytirish, ularning muhim siyosiy tadbirlar ishtirok etish ko'nikmalariga o'rgatish zarur bo'лади.

Fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishda iqtisodiy jarayonlardagi ishtirok ham muhim ahamiyatga ega. Ijtimoiy ong juda sekinlik bilan o'zgarishlarni qabul qiladi. Iqtisodiy islohotlar esa shiddat bilan kechmoqda. Bu esa islohotlar sur'ati bilan ijtimoiy ong o'rtasidagi muvozanatni buzilishiga sabab bo'lmoqda. Natijada fuqarolar o'z pozitsiyasini bildirishlari uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va tegishli kompetensiyalar yetishmovchiligi kuzatilmoqda. Har qanday islohotlar inson manfaati uchun xizmat qilishi kerakligi hisobga olinsa, islohotlar sur'atini ijtimoiy ong darajasiga muvofiqlashtirish zarurat ekani oydinlashadi. Shu bilan birga mahallalarda fuqarolarni iqtisodiy bilimlarini oshirishga xizmat qiladigan uchrashuvlar, davra suhbatlari va seminar-treninglarni uyushtirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Жалилов А. Ўзбекистонда ёшлар сиёсий маданиятини ривожланиш жараёнлари. Сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Тошкент, 2020. - Б. 119.

2. М.Қаҳҳарова. Жамиятда маънавий-ахлоқий муҳит: муаммо ва ечимлар. Фалсафа фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Тошкент. – Б. 229-230

3. Sattarova, I. M., & Abdulmadjidova, M. (2021). Ta'lim Jarayoni Samaradorligini Oshirishda O 'Yinli Texnologiyalardan Foydalanish Pedagogik Zaruriyat Sifatida. Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali, 1(6), 5-9.

4. Abdulmadjidova, M. (2021). Muloqot–Bola Psixik Rivojlanishining Muhim Omili. Barqarorlik va yetakchi

5. Шодиев Н. Сиёсий модернизация жараёнида фуқаровий фаолликни ошириш механизмларини такомиллаштириш. Сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Тошкент, 2020. - Б. 113.

6. Ш.Мадаева. Ўзбек менталитетида демократик тафаккурни шаклланиш хусусиятлари. Фалсафа фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Тошкент, 2009. – Б. 221.